

DREPTUL LA VIAȚA PRIVATĂ ÎN ERA DIGITALĂ

THE RIGHT TO PRIVACY IN THE DIGITAL ERA

CROITOR Alexei,
doctorand, USM

CZU: 342.721:004

DOI: 10.5281/zenodo.6630736

Summary

In this article we will analyze how the process of development in digital communications has facilitated the protection of human rights on the one hand, but also admitted interference in the right to privacy. How these processes are regulated at the level of the international legal framework and examined individual cases at the European Court of Human Rights. We will present conclusions and opinions on how the jurisprudence of the Court once implemented by states can raise the level of protection of democratic rights.

Keywords: *law, privacy, Convention, European Court of Human Rights, digital, technology, communications, progress.*

Tehnologii de comunicații digitale, cum ar fi internetul, telefoanele mobile și alte dispozitive electronice cu acces la internet au devenit parte din viața de zi cu zi. Prin avansarea accesului la informație și comunicare în timp real, inovații în comunicații tehnologia a stimulat libertatea de exprimare, a facilitat dezbaterea globală și a promovat participarea la viața politică. Prin implicarea rolului apărătorilor drepturilor omului și oferindu-le noi instrumente pentru a documenta și a expune abuzurile, acesta noi tehnologii oferă posibilitatea îmbunătățirii protecției drepturilor omului. Pe măsură rolului ce internetul joacă în viața contemporană, acesta a devenit atât omniprezent, cât și din ce în ce mai intim.

În era digitală, tehnologiile de comunicații au sporit și capacitatea Guvernelor, întreprinderilor și persoanelor fizice să efectueze supraveghere, interceptare și colectarea de date. Reducerea costurilor pentru tehnologiile de stocare a datelor au eradicat descurajările financiare sau practice pentru efectuarea supravegherii. Statul are acum o capacitate mai mare de a efectua supravegherea simultan, invaziv, țintit pe scară largă decât oricând. Cu alte cuvinte, platformele tehnologice de pe care viața politică, economică și socială globală depinde din ce în ce mai mult nu mai sunt vulnerabile la supravegherea în masă, dar ei o pot facilita această supraveghere de fapt. [1, p.1]

Necesitatea asigurării securității statelor a dus la ridicarea nivelului de supraveghere asupra activității umane în toate domeniile sociale. Inevitabil s-a simțit o interferență în drepturile personale ale oamenilor, care la prima vedere nu necesită o atenție sporită din partea statului. Însă analizând criza de securitate, conflictele, actele de terorism și alte izbucniri care duc la pierderi umane, altfel apreciem această atingere a drepturilor ale fiecăruia. Balanța de prioritatea intereselor în

ultima perioada tot mai mult se înclină în apărarea unui interes colectiv în defavoarea valorilor private.

Secolul XXI a început cu scandalurile care a scos la iveala faptul că sistemele de supraveghere sunt utilizate de autoritățile statelor începând de la cele mai subdezvoltate ca metoda de asigurare a populației, până la democrațiile avansate cu scop de a asigura securitatea statală. Cel puțin asta este explicația lor oficială.

Atentatele de la 11 septembrie 2001 au făcut ca astăzi să trăim sub un nivel extraordinar de supraveghere în masă și control social, Guvernele adoptând zi de zi tot mai multe norme cu astfel de obiective.

Imediat după atacurile congresul SUA a operat modificări în legislația cu scopul de a ajuta la descoperirea și instrumentarea cazurilor de terorism și a altor crime, legea denumită USA PATRIOT Act. Mai multe organizații pentru drepturile omului au criticat această lege PATRIOT, afirmând că ea permite poliției să invadeze viața intimă a cetățenilor și elimină supravegherea juridică a procesului de adunare de informații. Ca rezultat a fost declarată neconstituțională. [2]

În 2006 s-a lansat WikiLeaks este o organizație internațională, care a creat baza de documente oficiale, pe care le publică, provenite din scurgeri de informații, în general din surse anonime. A fost implicată în mai multe scandaluri.

Fondatorul și editorul-șef WikiLeaks Julian Paul Assange în 2010 a fost arestat de poliția britanică deoarece pe numele său fusese emis un mandat european de arestare din partea autorităților suedeze. Inițial i s-a adus învinuirea în abuz sexual. I s-a acordat azil politic într-o ambasadă unde a petrecut mai mulți ani, peste 7 ani mandatul de arestare fiind retras. Se află în căutare de către Biroul Federal de Investigații al SUA pentru spionaj și furt de proprietate intelectuală a Statelor Unite ale Americii. Wikileaks a publicat milioane de documente secrete, inclusiv corespondența oficialilor de rang înalt al SUA.

Într-o videoconferință, din ambasada Ecuadorului la Londra, Assange a declarat că companiile în domeniul internet precum Facebook sau Google colectează datele personale ale utilizatorilor, care sunt livrate guvernelor pentru a supraveghea populația. [3]

În 2013, Edward Snowden a făcut publice metodele prin care Statele Unite și alte puteri occidentale interceptează pe scară largă sistemul de comunicații nu mai există nici o urmă de îndoială că suntem cu toții supravegheați. Cetățenii par să fi acceptat acest fapt fără prea mult interes, convinși că suntem protejați de anonimatul numerelor și de faptul că nu avem nimic de ascuns. Mecanismele internaționale de supraveghere la scară largă reprezintă însă o amenințare gravă la adresa drepturilor omului, după cum o demonstrează preocuparea crescândă a Organizației Națiunilor Unite cu privire la acestea. [4]

În 2018 a izbucnit scandalul Cambridge Analytica s. Compania este acuzată că a folosit datele personale a milioane de utilizatori de Facebook pentru a influența alegerile din mai multe țări. Presa britanică a dezvăluit că directorii companiei se lăudau cu succesul lor în Statele Unite, prin alegerea lui Donald Trump în

funcția de președinte. Cambridge Analytica a intrat în posesia unei cantități mari de date colectate. El folosea un test psihologic online pentru a afla cât mai multe informații despre oameni. Apoi, toate datele au fost folosite pentru a specula stările emoționale oamenilor astfel încât scopurile electorale ale clienților Cambridge Analytica să fie atinse. [5]

Toate acestea situații au dus la discuții la nivel internațional privitoare la necesitatea adoptării unui cadru legal unanim, care ar proteja populația statelor de ingerințe nejustificate în viața privată și de familie.

Adunarea Generală a ONU a adoptat mai multe rezoluții în domeniu, precum cea cu privire la Dreptul la Viață Privată în Era Digitală.

În 2015 Consiliul pentru Drepturile Omului al Organizației Națiunilor Unite a adoptat o *rezoluție* prin care a înființat o nouă funcție – cea de raportor special privind dreptul la viață privată, cu un mandat de trei ani. [6]

Sarcinile Raportorului includ următoarele: colectarea de informații cu privire la evoluțiile internaționale în materia dreptului la viață privată, inclusiv provocări decurgând din folosirea noilor tehnologii; transmiterea de recomandări Consiliului cu privire la promovarea unei mai bune protecții a vieții private în fața creșterii provocărilor în era digitală; raportarea cu privire la orice încălcări ale dreptului la viață privată prevăzut la articolul 12 din Declarația Universală a Drepturilor Omului și articolul 17 din Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice; primirea și răspunsul la informațiile culese de ONU și toate agențiile sale; participarea și contribuția la orice conferințe internaționale relevante; și Transmiterea unui raport anual către Consiliu și Adunarea Generală.

Din cele mai recente preocupări ale Raportului au fost evaluarea preliminară a dimensiunilor de confidențialitate ale pandemiei bolii coronavirus (COVID-19). Obiectul examinării a constituit întrebarea dacă măsurile anti-COVID-19 care afectează confidențialitatea sunt necesare și proporționale într-o societate democratică. Raportorul Special examinează două aspecte particulare ale impactului COVID-19 asupra dreptului la viață privată: protecția datelor și supravegherea.

Supravegherea și urmărirea contactelor legate de COVID-19 pot lua diferite forme și pot fi manuale sau tehnologice, anonime sau nu, consensuale sau neconsensuale. Îngrijorări apar atunci când aparatele de supraveghere folosite în mod tradițional în scopuri de securitate de stat sunt propuse sau desfășurate în grabă în scopuri de sănătate publică pentru a urmări datele de sănătate în contextul unei pandemii. Dacă un stat decide că supravegherea tehnologică este necesară ca răspuns la pandemia globală de COVID-19, trebuie să se asigure că, după ce a demonstrat atât necesitatea, cât și proporționalitatea măsurii specifice, are o lege care prevede în mod explicit astfel de măsuri de supraveghere. Legea trebuie să includă garanții care, dacă nu sunt descrise suficient de detaliat, nu pot fi considerate adecvate conform dreptului internațional. [7]

O altă preocupare a Raportorului Special pentru dreptul la viață privată, printre

altele, a fost securitatea și supravegherea, datele privind sănătatea și utilizarea datelor cu caracter personal de către întreprinderi.

S-a evidențiat o dependență tot mai mari a guvernelor de sectorul privat pentru a efectua și a facilita supravegherea digitală. Pe fiecare continent, guvernele folosesc atât mecanisme legale formale, cât și metode ascunse pentru a obține acces la conținut, precum și la metadate. Acest proces este din ce în ce mai formalizat: pe măsură ce furnizarea de servicii de telecomunicații trece de la sectorul public la cel privat, a existat o „delegare a responsabilităților de aplicare a legii și cvasi-judiciare către intermediarii de internet sub masca „autoreglementării” sau „cooperării”. [8]

Instituția Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului de asemenea creat, în 2015, un mandat pentru un Raportor Special al ONU cu privire la dreptul la viață privată.

În Raportul Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului din 2014 s-a arătat că acolo unde întreprinderile se confruntă cu cereri guvernamentale de acces la date care nu sunt conforme cu standardele internaționale privind drepturile omului, se așteaptă ca acestea să încerce să onoreze principiile drepturilor omului în cea mai mare măsură posibilă și să poată demonstra eforturile lor continue de a face așa de. Aceasta poate însemna interpretarea cât mai restrânsă a cererilor guvernamentale, căutarea de clarificări de la un guvern cu privire la domeniul de aplicare și temeiul legal al cererii, solicitarea unei hotărâri judecătorești înainte de a îndeplini cererile guvernamentale de date și comunicarea transparentă cu utilizatorii cu privire la riscuri și conformitatea cu guvernele. cereri. Există exemple pozitive de acțiune a industriei în acest sens, atât de către întreprinderi individuale, cât și prin inițiative cu mai multe părți interesate. [1, p.15]

O altă problemă care s-a evidențiat pe parcursul dezvoltării cadrului legal privind protecția vieții private împotriva abuzurilor statului sau companiilor private în supravegherea sau colectare datelor, ar fi definirea dreptului la viața privată și limitele acestui drept.

Dreptul la viață privată este un concept vast care nu are o definiție exhaustivă. Este vorba despre o noțiune a cărei conținut variază în funcție de epoca la care se raportează, de societatea în cadrul căreia individul trăiește și chiar de grupul social căruia acesta îi aparține.

Conceptul a fost explicat mai întâi prin „dreptul de a fi lăsat în pace“, însă acesta a evoluat pînă în zilele noastre într-un concept mai larg, care ar putea fi definit ca dreptul unei persoane fizice de a decide cîtă informație personală să divulge, cui și pentru ce anume. În prezent, noțiunea de viață privată înglobează atât aspecte „tradiționale“, precum dreptul la imagine, starea civilă a persoanei, identitatea, starea de sănătate, integritatea fizică și morală, apartenența religioasă, viața sentimentală, dreptul la corespondență și domiciliu, dar și aspecte „moderne“, legate de percepții noi referitoare la avort, homosexualitate, transexualitate etc.

Recent, ca urmare a dezvoltării mijloacelor de comunicare în masă, au fost inițiate dezbateri cu privire la interceptările telefonice sau ale corespondenței elec-

tronice, la utilizarea bazelor de date personale păstrate în fișiere informatizate prin raportarea conținutului dreptului la viața privată.

Din jurisprudența CtEDO rezultă că noțiunea de viață privată, fiind una largă, cuprinde: integritatea fizică și morală a persoanei, identitatea fizică și socială a individului, inclusiv identitatea sa sexuală, dreptul la dezvoltare sau la prosperare personală, dreptul de a întreține și/ sau a dezvolta relații cu alte ființe umane și lumea exterioară. [9, p.89]

Cadrul legal internațional reglementează dreptul la viață privată în mai multe acte, dând o definiție generală, ca de exemplu articolul 12 din Declarația Universală a Drepturilor Omului prevede: „Nimeni nu va fi obiectul unor imixțiuni arbitrare în viața sa particulară, în familia sa, în domiciliul său ori în corespondență, nici al unor atingeri ale onoarei sau reputației sale. Orice persoană are dreptul la protecția legii împotriva unor astfel de imixțiuni sau atingeri“. [10]

Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice în artciolul 17 prevede: „Nimeni nu va fi supus vreunor imixțiuni arbitrare sau ilegale în viața particulară, în familia, domiciliul sau corespondența sa, nici la atingeri ilegale aduse onoarei și reputației sale. Orice persoană are dreptul la protecția legii împotriva unor asemenea imixțiuni sau atingeri“. [11]

Convenția europeană a drepturilor omului oferă pelângă definirea componentelor dreptului la viața privată, situațiile când ingerința în acest drept va fi una justificată, astfel articolul 8 prevede: „Orice persoană are dreptul la respectarea vieții sale private și de familie, a domiciliului său și a corespondenței sale. Nu este admis amestecul unei autorități publice în exercitarea acestui drept decât în măsura în care acest amestec este prevăzut de lege și dacă constituie o măsură care, într-o societate democratică, este necesară pentru securitatea națională, siguranța publică, bunăstarea economică a țării, apărarea ordinii și prevenirea faptelor penale, protejarea sănătății sau a moralei, ori protejarea drepturilor și libertăților altora“. [12]

Un document special în domeniul protecției datelor online este Convenția Consiliului European pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal. A fost un act progresist pentru anul 1981. Scopul Convenției este de a garanta, pe teritoriul fiecărei Părți, tuturor persoanelor fizice indiferent de naționalitate sau reședință, respectarea drepturilor și libertăților lor fundamentale, și în mod special a dreptului la viața privată, în legătură cu prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal (protecția datelor). [13]

La 27 aprilie 2016 Parlamentului European a adoptat Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). Regulamentul stabilește principii și normele referitoare la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor lor cu caracter personal, respectarea drepturilor și libertățile fundamentale ale acestora, în special dreptul la protecția datelor cu caracter personal. Să contribuie la realizarea unui spațiu de libertate,

securitate și justiție și a unei uniuni economice, la progresul economic și social, la consolidarea și convergența economiilor în cadrul pieței interne și la bunăstarea persoanelor fizice. [14]

Cadrul juridic național, care reglementează dreptului la viață privată și de familială este cuprins în Constituția Republicii Moldova, Codul civil, Codul familiei, Codul de procedură civilă, Codul de procedură penală, Legea privind accesul la informație nr. 982 din 11.05.2000, Legea cu privire la libertatea de exprimare nr. 64 din 23.04.2010, Legea privind activitatea particulară de detectiv și pază nr. 283 din 04.07.2003, Legea privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane nr. 41 din 20.10.2005, Legea cu privire la drepturile și responsabilitățile pacientului nr. 263 din 27.10.2005, Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011, Legea privind activitatea specială de investigații nr. 59 din 29.03.2012, Legea privind regimul juridic al adopției nr. 99 din 28.05.2010, Legea cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie nr. 45 din 01.03.2007, Legea cu privire la asigurarea egalității nr. 121 din 25.05.2012 ș.a.

La aplicarea uniformă a Convenției europene a drepturilor omului contribuie jurisprudența care des dă interpretarea mai largă acestor drepturi. Cu referire la protecția datelor cu caracter personale, Curtea de mai multe ori s-a expus că joacă un rol fundamental în exercitarea dreptului la respectarea vieții private și de familie.

În speța S. și Marper împotriva Regatului Unit s-a examinat abuzul autorităților în stocarea și utilizarea datelor privind amprentele digitale și ADN-ul, și în special conservarea și utilizarea lor de către autorități, fără consimțământul persoanei vizate.

Curtea a stabilit că legislația națională trebuie deci să ofere garanții adecvate pentru a preveni orice utilizare a datelor cu caracter personal, care ar fi incompatibilă cu garanțiile prevăzute în prezentul articol. Necesitatea garanțiilor de acest fel este și mai evidentă atunci când vine vorba de protecția datelor cu caracter personal care constituie obiectul prelucrării automate, în special atunci când aceste date sunt folosite în scopuri polițienești. Legislația națională ar trebui să se asigure că aceste date sunt pertinente și nu sunt excesive în raport cu scopurile pentru care sunt înregistrate, și că ele sunt păstrate într-o formă care să permită identificarea persoanelor vizate o perioadă nu mai lungă decât este necesar pentru scopurile pentru care acestea sunt înregistrate. Dreptul intern trebuie să ofere, de asemenea, garanții adecvate, că datele cu caracter personal care au fost înregistrate au fost protejate în mod eficient împotriva utilizării necorespunzătoare și abuzului. Considerentele de mai sus se aplică mai ales atunci când implică protecția unor categorii specifice de date sensibile, mai ales datele ADN care, în măsura în care conțin patrimoniul genetic al persoanei, au o importanță deosebită atât pentru această persoană, cât și pentru familia sa. [15]

Principiul este acela că art. 8 protejează informațiile cu caracter personal în privința cărora o persoană poate spera în mod legitim că nu sunt publicate sau uti-

lizate fără consimțământul său. Acestea informații pot fi – numele persoanei (speța Flinkkila și alții împotriva Finlandei) [16], sau adresa de domiciliu (speța Alkaya împotriva Turciei). [17]

Dreptul la viață privată include confidențialitatea comunicațiilor, inclusiv cea a schimburilor comerciale prin poștă, telefon, poștă electronică și alte mijloace de comunicare, precum și confidențialitatea informațiilor, inclusiv cele online (speța Copland împotriva Regatului Unit). [18]

Noțiunea de viață privată include elemente referitoare la dreptul la imagine al unei persoane (speța Sciacca împotriva Italiei). Fotografiiile sau înregistrările video în care este prezentată imaginea unei persoane intră în domeniul de aplicare al articolului 8. [19]

Dreptul persoanei la protecția imaginii presupune, de altfel, controlul asupra propriei imagini, ceea ce include și posibilitatea de a refuza difuzarea (speța Von Hannover împotriva Germaniei (nr. 2)). [20] Trebuie ținut cont de acest fapt atunci când este pusă în discuție păstrarea imaginii de pe site-uri Internet comune sau sociale. În fapt, este vorba despre unul din domeniile în care protecția reputației și a drepturilor altora are o deosebită importanță, fotografiile putând conține informații foarte personale, chiar intime, despre un individ sau familia sa. [21, p.8]

Înregistrarea audio a unei persoane în scopul efectuării de analize constituie, de asemenea, o ingerință în dreptul la respectarea vieții private (speța P.G. și J.H. împotriva Regatului Unit). [22]

Publicarea de date sau informații colectate în locuri publice prin mijloace sau într-o măsură care depășește ceea ce este în mod normal previzibil poate face, de asemenea, ca aceste materiale să intre în domeniul de aplicare al art. 8 § 1 (speța Peck împotriva Regatului Unit). [23]

Dreptul la viață privată, este esențial nu doar pentru fiecare cetățean în parte, ci și pentru societate ca întreg. Este unul din drepturile care definește democrația. Curtea europeană a drepturilor omului indică că a avea autorizație legală de a utiliza mijloacele de supraveghere nu reprezintă o garanție adecvată împotriva abuzurilor și a utilizării arbitrare a accesului la datele private, în măsura în care această autorizație nu garantează în mod necesar că mijloacele doar atunci când este necesar într-o societate democratică.

Statele urmează să asigure un control real și efectiv asupra acestor ingerințe în viața privată, atât prin lege, cât și de către cetățeni în exercitarea și apărarea drepturilor lor. Acest control trebuie să poată fi aplicat în legătură cu toate etapele procesului de supraveghere, fiind de asemenea necesară definirea împrejurărilor și condițiilor în care datele urmează să fie păstrate, utilizate sau distruse.

Este necesară și analiza legislațiilor naționale privind procesul penal. Aceasta include posibilități de supraveghere care generează incertitudini enorme: permite utilizarea de software-uri de spionaj, prin care se poate supraveghea aproape orice, lăsându-i pe judecători responsabili să stabilească măsuri prin care să se garanteze păstrarea informațiilor obținute în acest mod, precum și reguli cu privire la depo-

zitatea și distrugerea de date; există așadar prea multă discreție cu privire la aceste aspecte atât de importante. Curtea europeană de mai multe ori s-a expus că sistemele care solicită mandatul judecătoresc pentru a autiza a intercepta comunicațiile nu oferă garanții suficiente. Se solicită ca legislația să fie clară și previzibilă, legile prin care este reglementată interceptarea secretă a comunicațiilor cetățenilor, explicând că este necesar și să existe posibilitatea, pentru cetățenii în legătură cu care astfel de măsuri au fost aplicate, să poată să atace în fața instanțelor de judecată legalitatea măsurilor.

Referințe bibliografice:

1. The right to privacy in the digital age, Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, A/HRC/27/37, 30 June 2014 [citată 31.12.2021]. Disponibil: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session27/Documents/A.HRC.27.37_en.pdf
2. Federal judge rules 2 Patriot Act provisions unconstitutional, September 26, 2007 [citată 31.12.2021]. Disponibil: <http://edition.cnn.com/2007/US/law/09/26/patriot.act/index.html>
3. Bonea A. Fondatorul WikiLeaks: Google și Facebook dictează un „capitalism al supravegherii” [citată 31.12.2021]. Disponibil: <https://playtech.ro/2016/fondatorul-wikileaks-google-si-facebook-dicteaza-un-capitalism-al-supravegherii/>
4. Dreptul la viață privată în era digitală: cazul Zakharov [citată 31.12.2021]. Disponibil: <https://www.liberties.eu/ro/stories/cazul-zakharov-prada-articol-spania/6997>
5. Dobrescu P. Cum colecta Cambridge Analytica datele de pe Facebook [citată 31.12.2021]. Disponibil: <https://www.libertatea.ro/stiri/cum-colecta-cambridge-analytica-datele-de-pe-facebook-hackerul-alb-andrei-avada-nei-ne-explica-live-de-la-ora-1330-2188522>
6. Special Rapporteur on the right to privacy [citată 31.12.2021]. Disponibil: <https://www.ohchr.org/en/issues/privacy/sr/pages/srprivacyindex.aspx>
7. Report Preliminary evaluation of the privacy dimensions of the coronavirus disease (COVID-19) pandemic, 27 July 2020, issued by The Special Rapporteur on the right to Privacy, A/75/147 [citată 31.12.2021]. Disponibil: <https://undocs.org/A/75/147>
8. Security and surveillance, health data, and business enterprises use of personal data: report, published 24 March 2020, issued by The Special Rapporteur on the right to Privacy, A/HRC/43/52 [citată 31.12.2021]. Disponibil: <https://undocs.org/A/HRC/43/52>
9. Munteanu A., Rusu S., Vacarciuc O. Manualul funcționarului public în domeniul drepturilor omului. Oficiul Avocatului Poporului. Ed. a 2-a rev. și ad. – Chișinău: Arc, 2015, Tipografia „Bons Offices”, 328 p.

10. Declarația Universală a Drepturilor Omului, adoptată și proclamată de Adunarea generală a O.N.U. prin Rezoluția 217 A (III) din 10 decembrie 1948. Publicat: 30.12.1998 în *Tratate Internaționale*, nr. 1, art. 12.
11. Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice din 16.12.1966. Publicat: 30.12.1998 în *Tratate Internaționale*, nr. 1, art. 31.
12. Convenția europeană a drepturilor omului [citat 31.12.2021], disponibil: https://www.echr.coe.int/documents/convention_ron.pdf
13. Convenția Consiliului Europei pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la 28 ianuarie 1981. Publicat: 30.12.2015 în *Tratate Internaționale*, nr. 44, art. 208.
14. Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE [citat 31.12.2021]. Disponibil: <https://gdpr-info.eu/>
15. Cauza S. și Marper împotriva Regatului Unit (MC), nr. 30562/04 și 30566/04, pct. 103, 4 decembrie 2008 [citat 31.12.2021]. Disponibil: <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-90051>
16. Cauza Flinkkila și alții împotriva Finlandei, nr. 25576/04, pct. 75, 6 aprilie 2010 [citat 31.12.2021]. Disponibil: <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-98064>
17. Cauza Alkaya împotriva Turciei, nr. 42811/06, 9 octombrie 2012 [citat 31.12.2021]. Disponibil: <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-166825>
18. Cauza Copland împotriva Regatului Unit, nr. 62617/00, CEDO 2007-1 [citat 31.12.2021]. Disponibil: <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-99457>
19. Cauza Sciacca împotriva Italiei, nr. 50774/99, pct. 29, CEDO 2005-1 [citat 31.12.2021]. Disponibil: <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-164090>
20. Cauza Von Hannover împotriva Germaniei (nr. 2) (MC), nr. 40660/08 și 60641/08, pct. 96, CEDO 2012 [citat 31.12.2021]. Disponibil: <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-109029>
21. Jurisprudența Curții Europene, a Drepturilor Omului, Consiliul Europei/ Curtea Europeană a Drepturilor Omului, 2011, actualizare din iunie 2015.
22. Cauza P.G. și J.H. împotriva Regatului Unit, nr. 44787/98, pct. 59-60, CEDO 2001-IX [citat 31.12.2021]. Disponibil: <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-59665>
23. Cauza Peck împotriva Regatului Unit, nr. 44647/98, pct. 60-63, CEDO 2003-1 [citat 31.12.2021]. Disponibil: <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-106992>